

АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ЦИФРОВЫХ ПРАВ В РОССИИ**ANALYSIS OF THE CONCEPT OF DIGITAL RIGHTS IN RUSSIA**

МОЛОСТОВА ВИОЛЕТТА ЕВГЕНЬЕВНА,
генеральный директор,
ООО Юридический центр «Эквилибрум»,
аспирантка,
Новосибирский государственный университет
экономики и управления (НГУЭУ).

MOLOSTOVA VIOLETTA EVGENIEVNA,
General Director,
LLC Law Center "Equilibrium",
postgraduate student,
Novosibirsk State University of Economics and Management (NSUEU).

Статья посвящена анализу понятия – «цифровые права». Отмечено, что потенциал совершенствования российского законодательства не исчерпывается обычным закреплением новых правовых понятий о цифровых правах, в настоящее время некоторые вопросы не нашли своего отражения в законопроектах и действующем законодательстве. Понятие «цифровые права» в настоящее время не имеет однозначного исчерпывающего определения, в связи с чем были рассмотрено несколько вариантов трактовки понятия «цифровые права». Перечислены основные цифровые права, регулируемые Конституцией РФ. В статье проведен анализ понятия «цифровых прав» с учетом опыта правового регулирования в России.

The article is devoted to the analysis of the concept of "digital rights". It is noted that the potential for improving Russian legislation is not exhausted by the usual consolidation of new legal concepts of digital rights, currently some issues have not been reflected in draft laws and current legislation. The concept of "digital rights" currently does not have an unambiguous exhaustive definition, in connection with which several variants of the interpretation of the concept of "digital rights" have been considered. The main digital rights regulated by the Constitution of the Russian Federation are listed. The article analyzes the concept of "digital rights" taking into account the experience of legal regulation in Russia.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые права, блокчейн, криптовалюта, цифровые деньги, цифровые активы, цифровые данные.

Key words: digitalization, digital rights, blockchain, cryptocurrency, digital money, digital assets, digital data.

Актуальность темы нашего исследования обусловлена рядом причин: информационные технологии в России непрерывно эволюционируют, в финансово-экономический оборот вовлекаются новейшие объекты с нематериальной природой, при этом их правовой режим в качестве объекта гражданских прав остается расплывчатым и неопределенным. Такие объекты имеют цифровую форму и обладают экономической (коммерческой) значимостью. Это, в частности, цифровая валюта, доменные имена, данные цифровых акка-

унтов/учетных записей, криптовалюта, токены, существующие на основе технологий распределенных реестров и другие.

Современные экономические условия в России делают необходимым установление правового режима цифровых данных в качестве объектов гражданских прав и разработку понятийного аппарата с учетом всего имеющегося многообразия видов цифровых данных. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [10], принятая в целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, определяет значимость данных в цифровой форме – это основной фактор производства во всех сферах экономической деятельности, которые помогают установить новую регуляторную среду, формирующую современную цифровую экономику не только в России, но и в мировом экономическом пространстве в целом.

Широкое использование цифровых технологий в имущественных отношениях оказывает существенное влияние на возникновение новых и развитие сложившихся областей гражданско-правового регулирования, в том числе – и гражданско-правового регулирования цифровых прав. В российской науке в настоящее время еще не сформирован единый подход к регулированию цифровых прав и гражданско-правовых отношений, которые напрямую связаны с цифровыми правами и цифровыми объектами. Даже само понятие «цифровые права» трактуется различным образом, хотя этот термин – «цифровые права» прочно закрепился в отечественной цифровой экономике. При этом вопрос о его содержании и раскрытии понятия остается открытым и вызывает немало суждений, иногда и противоречащих друг другу.

Для примера следует рассмотреть несколько вариантов трактовки понятия «цифровые права». Основной и наиболее популярной является трактовка, где под цифровыми правами понимаются любые права, содержащие права на создание и использование цифровых произведений, а также права на доступ к компьютеру, сети Интернет и прочим коммуникационным сетям.

Существует другой вариант трактовки цифровых прав – они рассматриваются как универсальное право человека, но адаптированное к условиям цифрового общества. К нему относятся право на свободу слова и выражения своего мнения в сети, право на свободный обмен информацией, право на доступ к коммуникационным сетям, неприкосновенность частной жизни в коммуникационных сетях, т.н. «право на забвение в Интернет». Некоторые ученые используют в качестве синонимов к цифровым правам термины «информационные права» и «коммуникационные права» [11; с. 85-102].

22 мая 2018 года был принят законопроект о внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), который содержит совершенно новый вид прав – цифровые права. Ранее таких прав не было, они никак не регламентировались, да и развитие технологий не позволяло им появиться. Необходимость изменений была обусловлена регулированием современных правоотношений в цифровой среде, а также появлением новых объектов гражданско-правового регулирования: токены, криптовалюта, технологии распределенного реестра, смарт-контракты. Так появилась официальная трактовка понятия «цифровые права» на законодательном уровне.

Теперь мы можем рассмотреть понятие цифровых прав, закрепленное в статье 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В пункте 1 этой статьи говорится, что «цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу» [2].

Но важно отметить, что изначально в проекте этого закона [6] определение понятия «цифровых прав» значительно отличалось от принятого в итоге. Вот как выглядел первоначальный вариант: «В случаях, предусмотренных законом, права на объекты гражданских прав, за исключением нематериальных благ, могут быть удостоверены совокупностью электронных данных (цифровым кодом или обозначением), существующей в информационной системе, отвечающей установленным законом признакам децентрализованной информационной системы, при условии, что информационные технологии и технические средства этой информационной системы обеспечивают лицу, имеющему уникальный доступ к этому цифровому коду или обозначению, возможность в любой момент ознакомиться с описанием соответствующего объекта гражданских прав. Указанный цифровой код или обозначение признаются цифровым правом» [5].

Казалось бы, первоначальная трактовка была довольно подробной. Но законопроект на стадии его принятия встретил довольно много замечаний от профильных комитетов Государственной Думы РФ. Значимость и важность законопроекта была в целом одобрена, он получил право на существование, но появились вопросы и уточнения относительно понятия и даже сущности «цифровых прав». Например, Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в своем заключении на законопроект задал такие вопросы о понятии «цифровые права» [7]: Включает ли понятие «цифровых прав» данные для получения доступа к учетным записям, а именно – логин и пароль, и могут ли цифровые права удостоверяться иным образом, нежели непосредственно цифровым, допустим, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выданное в бумажной форме как подтверждение зарегистрированного в системе Росреестра права на объект недвижимости или нет.

Были собственные вопросы относительно содержания цифровых прав и у Комитета Государственной Думы по информационной политике, который в заключении на законопроект попросил разъяснить и дать более точную трактовку таким понятиям как: «децентрализованная информационная система», «уникальный доступ», «совокупность электронных данных», необходимость разъяснений комитет объяснил тем, что если брать за основу термины в предложенной трактовке, то «их использование может привести к правовой неопределенности и трудностям в правоприменительной практике» [8].

Законопроект трактовал термин «цифровые права» как способ удостоверения прав, а не как отдельный вид права (и уж точно об отдельной отрасли права тут не шло и речи), поскольку не отражал отдельный предмет регулирования отрасли. В законопроекте говорилось о возможности удостоверять права на объекты гражданского права посредством цифровых данных в форме кода или алгоритма. Однако Гражданским кодексом Российской Федерации оказалось закреплено более широкое понятие цифровых прав [12; с. 94-117].

В итоге от первоначальной трактовки, предложенной законопроектом, отказались, поскольку в нем понятие «цифровые права» могли быть использованы только в связке использованием системы блокчейн, т.е. распределенного реестра (децентрализованные сети). Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, в числе прочего, высказался и о недостатках такой привязки цифровых прав к распределенным реестрам: «...проект необоснованно сужает понятие “цифрового права”, связывая его существование только с распределенным реестром. Права в электронной форме могут существовать не обязательно только в блокчейне; более того, они уже существуют в такой форме и активно реализуются миллионами людей. В этом несложно убедиться, обратившись к балансу собственного аккаунта мобильной связи. Принятый Проектом подход нарушает принцип технологической нейтральности, дискриминируя все другие технологии, способные оформлять права в электронном виде» [9].

Данная позиция представляется верной, поскольку Гражданский кодекс – это фундаментальный правовой акт, а блокчейн – технология, которая может меняться (развиваться

или устаревать, совершенствоваться, на смену ей могут приходиться другие технологии) несколько раз за короткий период, поэтому не может находиться в базовой основе регулирования правоотношений. Что, впрочем, не мешает правовому регулированию технологий на ином уровне – посредством законов, указов Президента, постановлений Правительства.

Как раз о необходимости дальнейшего правового регулирования понятия «цифровых прав», которое в итоге появилось в статье 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и которое является очень широким, говорит его непосредственное толкование. Такое определение может включать в себя вообще любое право, которые каким-либо образом оказались зафиксированным в цифровом виде. И в то же время правила, которые устанавливаются в части 1 статьи 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, явно рассчитаны на дальнейшее развитие. Об этом говорят следующие формулировки: «названные в таком качестве в законе» и «отвечающей установленным законом признакам». Это свидетельствует о том, что термин «цифровые права» будет уточняться и конкретизироваться как вновь принимаемыми законами, так и путем изменения уже существующих.

Законодательство России идет по пути упорядочивания правоотношения о цифровых правах. Например, Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ внес некоторые корректировки в ГК РФ в целях лучшей регламентации регулирования цифровых правоотношений. Так, в статью 128 ГК РФ «Объекты гражданских прав» в состав иного имущества были включены цифровые права как вид имущественных прав. Данные права ГК РФ определил как «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы».

В то же время противоречия в понимании термина «цифровые права» пока остаются. Об этом свидетельствует, например, история проекта Федерального закона «О цифровых финансовых активах». В мае 2018 г. и апреле 2019 г., состоялось обсуждений двух вариантов проекта этого закона, которые существенно отличались друг от друга. Первая редакция законопроекта определила «цифровые финансовые активы» как «имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств» и к цифровым финансовым активам проект отнесла криптовалюту и токен. Также законопроект вводил в правовой оборот такие понятия как блокчейн и майнинг. В целом законопроект был направлен на легализацию криптовалюты как платежного средства. Однако уже во втором чтении законопроекта нормы о криптовалюте, токене, блокчейне и майнинге перестали существовать.

Не были внесены и в ГК РФ нормы о цифровых деньгах, которые изначально были предусмотрены Проектом Федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (о цифровых правах)». Вероятно, это связано с тем, что не определился однозначным образом с содержанием правового режима цифровых денег (криптовалюта, альткоин, биткоин, электронные денежные средства и т.п.).

В итоге с 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4], которым вводится такой вид цифровых прав как цифровые финансовые активы, включающие, согласно ч. 2 ст. 1 названного закона:

- а) денежные требования,
- б) возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам,
- в) права участия в капитале непубличного акционерного общества,
- г) право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

При этом эти цифровые права должны быть предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в установленном законом порядке, а их выпуск, учет и обраще-

ние возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра.

Также Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступивший в силу с 1 января 2020 года, содержит в статье 8 указание на «утилитарные цифровые права», что включает следующее:

- право требовать передачи вещи (вещей);
- право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;
- право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.

Данный закон относит утилитарные цифровые права к правам требования. То есть в данном случае речь идет не о вещных правах, а об обязательственных. При этом отдельно оговорено, что права признаются утилитарными цифровыми правами, если они изначально возникли в качестве цифрового права на основании договора о приобретении утилитарного цифрового права, заключенного с использованием информационной системы.

Остаются открытыми и вопросы конституционного регулирования цифровых прав. К числу цифровых прав, регулируемых Конституцией РФ можно отнести [1]:

- право на частную жизнь, тайну переговоров и сообщений (ч. 1 ст. 23);
- право на информационную неприкосновенность (запрет собирать, использовать и распространять информацию о частной жизни лица без его согласия) (ч. 1 ст. 24);
- право свободно искать, получать, и распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29);
- запрет цензуры (ч. 5 ст. 29).

Конечно, вышеуказанные права можно отнести и к цифровым правам в той степени, в какой они считаются универсальными правами человека, адаптированными к цифровому обществу.

Вместе с тем, предложения о реформировании Конституции в части подстройки ее к требованиям цифровой эпохи не нашли однозначного одобрения, мнения ученых разделились. Во-первых, существует теория, предлагающая развитие конституционных норм путем признания и введение новых прав. А во-вторых, другая теория предлагает не плодить сущности и ограничиться уточнением и расширением уже имеющихся положений с учетом сложившейся действительности. В итоге все равно неизбежно происходит значительный прирост нормативно-правовых актов, которые разъясняют или уточняют существующие правовые нормы в их современном цифровом аспекте. Например, достаточное количество изменений претерпел Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» [3]. В качестве примера можно привести норму об обращении граждан в органы публичной власти, которое в настоящее время можно осуществить через информационно-коммуникационные сети, включая «Интернет», а раньше такое обращение было возможно только путем личного присутствия или обращения через традиционные бумажные почтовые отправления [11, с. 85 – 102].

В итоге мы видим, что базовые права в мире цифровой реальности требуют новой регламентации, которая бы соответствовала современной картине мира и сложившейся действительности. В Российской Федерации существует необходимость решения существующих проблем цифровизации экономики и ее юридического регулирования.

Подводя итоги, необходимо сказать, что существующее на данный момент в стране цифровое законодательство пока ещё носит несистематизированный характер, поскольку оно формировалось преимущественно для решения текущих, а не стратегических задач. Представляется, что важным моментом совершенствования современного российского цифрового законодательства является его систематизация и унификация посредством кодификации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12. 2008. № 6-ФКЗ, от 30.12. 2008. № 7-ФКЗ, от 05.02. 2014. № 2-ФКЗ, от 21.07. 2014 № 11-ФКЗ) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: ГК: текст с изменениями и дополнениями на 16 декабря 2019 года: Часть первая – четвертая: [Принят Гос. Думой 23 апреля 1994 года] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [Принят Гос. Думой 8 июля 2006 года] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ, 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5018.
5. Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 22.05.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
6. Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (по состоянию на 26.03.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
7. Заключение Комитета по финансовому рынку «По проекту федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
8. Заключение Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи «На проект федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
9. «Экспертное заключение по проекту федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (принято на заседании Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 23.04.2018 N 175-2/2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
10. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
11. Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 85-102
12. Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94-117.

© Молостова В.Е., 2022.